

БУРУНДАН ҚОН КЕТИШИДА ТАШХИСЛАШ ВА ДАВОЛАШ ТАКТИКАСИНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИШ

**Бекмуродов М.А.
Бакиев Ш.Ш**

Самрканд давлат тиббиёт университети
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10043621>

Долзарблиги. Бурундан қон кетишини (яъни, бурун қон томирларидан қон кетишини) кенг тарқалган оториноларингологик шошилиш ҳолатлардан бири бўлиб, тахминан 60% одамларда кузатилади, улардан 6-10% тиббий ёрдамга муҳтож ҳисобланади. Кўпинча бурундан қон кетиши бўлаётган одамлар тиббий ёрдамга мурожаат қилмайди, аммо, агар тегишли чоралар кўрилмаса, оғир қон кетиш ҳолатлари нафас йўллари обструкциясига, аспирацияга, бўғилишга, гиповолемик шок ёки ҳатто ўлимга олиб келиши мумкин. фЭндоскопия соҳасидаги сўнгги ютуқлар бурунни текширишни осонлаштиради; Бироқ, бу ҳолатни самарали даволаш бурундан қон кетишининг манбаларини билиш ва бурун тузилишини ҳар томонлама тушунишга боғлиқ.

Тадқиқотнинг мақсади бурундан қон кетишлар этиологияси, қон кетиш манбаси ва қон кетиш ҳажми, юз бериш частотаси ва бурун бўшлиғи микроциркуляцияси бузилиш даражаси хусусиятларини аниқлаш орқали ташхислаш ва даволашни оптималлаштиришдан иборат.

Тадқиқот материаллари ва усуллари. СамДТУ 1-клиникаси оториноларингология бўлимига “Бурундан қон кетиш” ташхиси билан шошилиш равишда мурожаат қилган 419 нафар беморлар текширилди.

Олинган натижалар. Умумий 353 нафар бемордан 140 нафар беморлар рандомизация асосида танлаб олинди ва 2 та таққосланувчи гуруҳларга ажратилди. 1-гуруҳда олдинги бурундан қон кетишда GalenaSpon тампон қўлланилган 70 нафар бемор, 2-гуруҳда оддий докали тампонада қўлланилган 70 нафар бемор кейинги тадқиқот текширувлари учун танлаб олинди. Ҳар иккала таққосланаётган гуруҳларда бир марта БҚК юз берган беморлар кўпчилиги ташкил қилди: 1-гуруҳда 84,2% беморда, 2-гуруҳда 87,1% беморда. Рецидивли БҚК ҳолатлари эса мос равишда 15,8% ва 12,9% беморларда кузатилди. Гуруҳлар ўртасида фарқ статистик жиҳатдан аҳамиятли бўлмади, $p > 0,05$. Кўпинча ўрта оғирликда БҚК кузатилди: 1-гуруҳда 57,1%, 2-гуруҳда 60% беморларда. Оғир даражали БҚК фақат 1 нафар асосий гуруҳ беморида кузатилди. Ушбу мезон бўйича ҳам аҳамиятли фарқ аниқланмади, $p > 0,05$. Биз асосий гуруҳ беморларида тампонада бажаришда GalenaSpon гемостатик тампонларидан фойдаландик. GalenaSpon юқори даражада тозаланган нейтрал желатинли материал бўлиб, оддий докали тампонларга қараганда 40-50 марта кўп сув шимиб олади ва қон кетиш жойига енгил ёпишади. Бир текис ғовакли тузилиши самарали гемостазни таъминлайди. In vivo имплантация қилинганда 2-3 ҳафтада тўлиқ сўрилади. GalenaSpon токсиклиги йўқ, аллергия чақирмайди, иммуноген эмас, апироген ва EN ISO 10993 стандартларига кўра биологик мос келиш талабларига тўғри келади.

Беморлар томонидан субъектив равишда ҳаёт сифатини ва оғриқ синдроми акс этиш даражасини баҳолашда GalenaSpon гемостатик тампони қўлланилган беморларда докали тампонада қўлланилган беморларга қараганда умумий аҳволи бузилишлари (мос равишда T0-100%, T1-65,7%, T2-60%, T3-34,2% га нисбатан, T0-100%, T1-100%, T2-

74,2%, T3-62,8%), ухлаш қийинлиги ва уйқусизлик каби уйқу бузилишларига (мос равишда T0-100%, T1-84,2%, T2-57,1%, T3-40% га нисбатан, T0-100%, T1-100%, T2-95,7%, T3-74,2%) ҳамда оғриқ синдроми (мос равишда Me=2 га нисбатан Me=4) кам кузатилади. Бу GalenaSpon гемостатик тампони беморлар томонидан қабул қилиниши яхшилиги ва хавфсизлигини исботлайди.

Хулосалар. GalenaSpon гемостатик тампони билан бурундан қон кетишларни тўхтатиш бурун шиллиқ қаватининг микроциркуляциясига докали тампонада сингари шикастловчи таъсир кўрсатмайди, бу лазер доплер флоуметрия усули билан тасдиқланди.

References:

1. Bekmuradov M. A., Abdirashidova G. A. FEATURES OF TREATMENT OF NOSE BLEEDING //Asian journal of pharmaceutical and biological research. – 2022. – Т. 11. – №. 2.
2. Самиева Г. У. Дисбиотические расстройства верхних дыхательных путей у детей с острым стенозирующим ларинготрахеитом //Медицинские новости. – 2015. – №. 7 (250). – С. 70-71.
3. Самиева Г. У., Абдирашидова Г. А., Собирова Ш. Б. Прогностическое значение спектра цитокинов и их изменения при первичных и рецидивирующих ларинготрахеитах у детей //инновационные исследования: проблемы внедрения результатов и направления развития. – 2017. – С. 103.
4. САИДОВА Ф. С., САМИЕВА Г. У., АБДИРАШИДОВА Г. А. Дефицит микронутриентов у детей дошкольного возраста //Журнал биомедицины и практики. – 2022. – Т. 7. – №. 1.
5. Samieva G., Abdirashidova G., Kurbanov G. Pathogenetic aspects of endogenous intoxication and its influence on the course of various forms of stenotic laryngotracheitis in children //European science review. – 2018. – №. 9-10-2. – С. 155-157.
6. Utkurovna S. G., Ablakulovna A. G. Pathophysiology of the triad of young sports girls aspects //Конференции. – 2020.
7. Malikov R., Abdirashidova G., Abdirashidov A. Approximate solution some delay differential equations using combination of the Laplace transform and the variational iteration method //Int. Sci. J. Theor. Appl. Sci. – 2020. – Т. 85. – №. 5. – С. 406-411.
8. Орипова О. О. и др. Состояние плотности распределения лимфоидных клеток слизистой оболочки гортани и проявления местного иммунитета при хроническом ларингите (анализ секционного материала) //Academy. – 2020. – №. 4 (55). – С. 83-86.